

Novas abordagens terapêuticas de plantas medicinais da Caatinga para o tratamento da ansiedade

Dayvid Batista Da Silva¹, Erica Vanessa Alves Dos Santos², Deloar Duda De Oliveira³

¹ Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: dayvid.batista@grupounibra.com)

² Farmacêutica Pós-Graduada em Farmácia Clínica e Ciências dos Alimentos.

³ Doutora em Meio Ambiente pela Universidade do estado do Rio de Janeiro -UERJ, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

O uso de plantas medicinais é uma prática antiga que continua gerando debates no meio científico. Ao longo do tempo, inovações, descobertas e adaptações foram surgindo nesse campo. Nesse contexto, a utilização de plantas medicinais para tratar doenças globais, como uma preocupação, tem sido uma abordagem frequentemente buscada. Um exemplo disso são as plantas medicinais do bioma da Caatinga, que apresentam resultados promissores em estudos científicos. O objetivo desta pesquisa foi investigar um caminho potencial no tratamento da ansiedade, concentrando-se nas propriedades terapêuticas das plantas medicinais originárias da Caatinga. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com a utilização de artigos disponíveis nas bases de dados: *National Library of Medicine* (NLM/PubMed), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS) e *Scientific Electronic Library On-line* (SciELO). Os resultados da pesquisa indicaram que o bioma da Caatinga possui diversas plantas com potencial terapêutico para o tratamento da ansiedade como por exemplo: *Croton blanchetianus*, *Aloysia gratissima*, *Lippia sidoides* que possui efeitos calmantes, bem como *Cnidocolus quercifolius*, *Anadenanthera colubrina*, *Tabebuia aurea* que atuam no sistema nervoso central e tem potencial sedativo. A utilização dessas plantas abre espaço para o farmacêutico atuar por meio da fitoterapia e da atenção farmacêutica, contribuindo para uma melhor racionalidade e indicação terapêutica. Dessa forma, estudos como este ressaltam a importância de novas abordagens e da exploração aprofundada de um bioma tão rico em substâncias bioativas, que podem ser úteis no enfrentamento de diversos problemas emergentes de saúde pública, como é o caso da ansiedade.

Palavras-Chaves: Fitoterapia, Terapias Alternativas, Atenção Farmacêutica.

New therapeutic approaches using medicinal plants from the Caatinga for the treatment of anxiety

ABSTRACT

The use of medicinal plants is an ancient practice that continues to generate debate in scientific circles. Over time, innovations, discoveries and adaptations have emerged in this field. In this context, the use of medicinal plants to treat global diseases, as a concern, has been a frequently pursued approach. An example of this are medicinal plants from the Caatinga biome, which present promising results in scientific studies. The objective of this research was to investigate a potential path in the treatment of anxiety, focusing on the therapeutic properties of medicinal plants originating from the Caatinga. To this end, a narrative review of the literature was carried out, using articles available in the following databases: *National Library of Medicine* (NLM/PubMed), *Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences* (LILACS) and *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). The research results indicated that the Caatinga biome has several plants with therapeutic potential for the treatment of anxiety, such as: *Croton blanchetianus*, *Aloysia gratissima*, *Lippia medoides* which has calming effects, as well as *Cnidocolus quercifolius*, *Anadenanthera colubrina*, *Tabebuia aurea* which act in the central nervous system and has sedative potential. The use of these plants opens up space for the pharmacist to act through phytotherapy and pharmaceutical care, contributing to better rationality and therapeutic indication. Thus, studies like this highlight the importance of new approaches and in-depth exploration of a biome so rich in bioactive substances, which can be useful in tackling several emerging public health problems, such as anxiety.

Keywords: Phytotherapy, Alternative Therapies, Pharmaceutical Care.